

Interpretación judicial de los derechos económicos en Venezuela (2000-2016)¹

Juan Alberto Berríos Ortigoza²

Resumen

El objetivo de este ensayo es estudiar el desarrollo del criterio interpretativo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, sobre el contenido y las restricciones de los derechos a la libertad económica y a la propiedad, atendiendo a la cláusula constitucional de Estado social, para verificar si el tribunal ha promovido y/o legitimado la tendencia intervencionista del gobierno venezolano en materia económica. La investigación se basó en el análisis e interpretación de la jurisprudencia más relevante de la Sala Constitucional sobre el concepto constitucional de Estado social y las normas constitucionales sobre derechos económicos, desde 2000 hasta 2016, advirtiendo el contexto político y económico. Se concluye que ciertas decisiones de la Sala han incidido en la configuración de la política económica para favorecer el intervencionismo estatal, afectando la libertad económica y la propiedad.

Palabras clave: derechos económicos, política económica, justicia constitucional, Venezuela.

Judicial interpretation on economic rights in Venezuela (2000-2016)

Abstract

The aim of this essay is to study the development of the interpretative approach of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice of Venezuela, on the content and

¹ Recepción: 30-03-2017 – Aceptación: 01-07-2017

² Abogado (Universidad del Zulia, 2006). *Magister Scientiarum* en Ciencia Política y Derecho Público (Universidad del Zulia, 2013). Doctor en Derecho (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, 2015). Investigador adscrito al Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de la Universidad del Zulia.